

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 4, No. 1
(February 2019)

Copyright © 2019 TCLA

ISBN 978-0-244-74298-0

TCLA, Academic Journal,

digital version-ISSN : 2297-1874,

printed version-ISSN : 2504-2238

THECLA Academic Press Ltd

20-22, Wenlock Road,

Islington, London, N1 7GU

United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover : Graphic reworking of the MS A 77, *Mishneh Torah*,
Dávid Kaufmann Collection

© Library of the Hungarian Academy of Sciences.

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Carla Rossi

University of Zurich

EDITORIAL STAFF

Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Betül Parlak, *Haliç Üniversitesi, Istanbul*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Luciano Rossi, *Universität Zürich*

Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

Mariano Carbonell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

CONTENTS

DEBATES

Remarks concerning the “Egyptian” paper fragment of Yvain preserved in Vienna

Carla Rossi, 8-25

INSIGHTS

Francesco Ubertini detto il Bachiacca: il pittore dimenticato della corte medicea

Beatrice Riccardo, 26-34

L'intertesto del *San Francesco in contemplazione* del Caravaggio: cinque esemplari per un'autoidentificazione (*prima parte*)

Carla Rossi, 35-55

Arte svizzera: uno sguardo da Milano

Irene Caravita, 56-59

REVIEWS BY SERGIO ROSSI

Ennio Calabria e la folgorante ambiguità dell'intravisto

60-66

Klee e Picasso in due mostre milanesi

67-74

Carlo Carrà

75-78

Banksy

79-82

Alberto Olivetti o del dipingere in bilico

83-85

PROJECTS

Creadoras olvidadas: las Sinsombrero y Suiza

María Dolores Capilla, Carla Rossi, 86-91

INTERVIEWS

Mattia Vacca: racconto di un photoreporter

Viviana La Monaca, 92-95

L'intertesto del *San Francesco in contemplazione* del Caravaggio: cinque esemplari per un'autoidentificazione

CARLA ROSSI

L'episodio è noto: l'11 maggio del 1606,²¹ durante una rissa, Caravaggio colpì a morte Ranuccio Tomassoni, rimanendo a sua volta ferito. Abbandonò Roma, mentre a suo carico, in contumacia, venivano emesse la scomunica e la condanna capitale per decapitazione (che poteva essere attuata da chiunque lo incontrasse). In un primo tempo, il pittore riparò nel Principato di Paliano, enclave dei Colonna nello Stato della Chiesa, poi a Palestrina e Zagarolo, muovendosi sempre in territori sicuri, all'interno dei feudi Colonna, sotto la protezione dei signori Marzio ed Ascanio (fratello della marchesa di Caravaggio, Costanza Colonna Sforza). È in questo contesto che la critica colloca la realizzazione del *San Francesco in contemplazione*, di cui sono conosciuti, ad oggi, cinque esemplari. L'analisi iconografica del dipinto esposto presso la Galleria Nazionale d'Arte Antica di Roma, nella sede di Palazzo Barberini (versione che presenta differenze minime, ma interessanti, rispetto alle altre quattro tele), potrebbe gettare nuova luce sulle circostanze della sua realizzazione.

San Francesco in contemplazione

Olio su tela, cm 128,2 x 97,4 Roma, Galleria Nazionale di Arte Antica, Palazzo Barberini (in deposito da Carpineto Romano, chiesa di San Pietro) e un dettaglio del volto del santo: si noti la postura delle labbra.

²¹ La data si ricava dalla lettera del vescovo Pellegrino Bertacchi inviata da Roma il 13 maggio 1606: «Due sere sono il Caravaggio pittor celebre accompagnato da un certo capitano Antonio Bolognese affrontò Ranuccio da Terni et dopo breve menar di mano il pittor restò su la testa mortalmente ferito e gli altri due morti. La rissa fu per giudizio dato sopra un fallo mentre si giocava a racchetta verso l' Ambasciator del Gran Duca [di Toscana]»

In primo luogo va evidenziato come i tratti somatici dell'effigiato richiamino quelli del pittore stesso: non si trattò, per Caravaggio, di sfidare il precetto paleottiano, autoritraendosi nelle vesti di un personaggio sacro, quanto piuttosto di un'ulteriore occasione di auto-identificazione con il Santo.

Il *San Francesco in contemplazione* non è, infatti, l'unico dipinto in cui il pittore volle evidenziare il proprio rapporto empatico con il poverello di Assisi, dal momento che già nel *San Francesco confortato dall'angelo* (Hartford, Wadsworth Atheneum), realizzato probabilmente dopo il 1603,²² la critica ha riconosciuto i tratti somatici del pittore. Il taglio irregolare dei capelli del Santo e la barba incolta paiono, anzi, sottolineare una sorta di continuità tra la

tela di Hartford (qui a sinistra) e quella di Carpineto Romano. Vi è, inoltre, una terza tela, conservata oggi presso il Museo Civico di Cremona, datata all'incirca alla stessa epoca, il 1603, in cui il Santo ha una fisionomia che richiama quella del pittore: si tratta del *San Francesco in meditazione*, dipinto in cui Francesco porta in volto tutti i segni della contrizione. La scelta di assimilarsi a Francesco, *figura Christi*, non fu dunque occasionale nel *San Francesco in contemplazione* ed è indicativa della spiritualità del Merisi (sicuramente in ciò originariamente istruito dal Cardinal Del Monte, omonimo e devoto del santo), una spiritualità che abbraccia, già alcuni anni prima della condanna capitale, la *paupertas altissima* francescana.

Il pittore, autoritraendosi tra i peccatori testimoni del *Martirio di San Matteo* della cappella Contarelli (1600-1601) aveva già voluto sottolineare, attraverso il proprio sguardo carico di

²² Lo affermo sulla base di un noto documento che ricorda il prestito a Caravaggio, da parte di Orazio Gentileschi, di una veste da frate cappuccino, oltre ad un *par d'ali*. Entrambi gli oggetti (e dunque non solo la veste, come da alcuni affermato) vanno ricondotti a questo dipinto e non certamente né al *San Francesco in preghiera*, dove non appare alcun angelo, né al dipinto che sto qui analizzando. Si tratta di due oggetti connessi all'*Itinerarium mentis in Deum*, di Bonaventura da Bagnoreggio, di cui discuto poco oltre. Per il prestito dei due oggetti, cfr. M. Di Sivo, *I documenti. Il processo*. La trascrizione integrale, in *Caravaggio a Roma. Una vita dal vero, catalogo della mostra*, a cura di E. Lo Sardo, M. Di Sivo, O. Verdi, Roma 2011, pp. 104-105.

pietas per Matteo, la sua capacità di salvezza. Le successive autoidentificazioni con personaggi biblici o con figure di Santi sono tutte volte ad evidenziare, con pathos crescente, questa possibilità di *redemptio*.²³

Si noti, in particolare, nella tela di Carpineto, l'espressione della bocca del santo, con le labbra schiuse e la lingua tra i denti.

La cura con cui è realizzata la bocca di Francesco permette di accostare il dipinto a molti altri del Merisi in cui gli effigiati cantano, gridano, gemono, cadono in estasi [a titolo esemplificativo, si veda il collage qui sotto].

Secondo la tradizione, Francesco era in grado di parlare con gli animali (*topoi* iconografici sono la *Predica agli uccelli* e la *Conversione del lupo*), come re Salomone, che ricevette da Dio, con la sapienza, la capacità di conoscere il linguaggio di tutte le creature del Signore.

La posizione, piuttosto innaturale, della lingua tra i denti, oltre a far apparire il Santo assorto in intima meditazione, parrebbe alludere proprio alla capacità di Francesco di parlare un linguaggio sacro, universale.

²³ Sergio Rossi, *Peccato e redenzione negli autoritratti del Caravaggio*, in Stefania Macioce, ed., *Michelangelo Merisi da Caravaggio: La vita e le opere attraverso i documenti: atti del Convegno internazionale di studi*, Logart Press, Roma, 1995, pp. 316-330 e *Arte come fatica di mente*, Lithos editrice, Roma 2012, pp. 110 e sgg.

Il dettaglio sembra non comparire in nessuna replica del dipinto, così come in nessuna replica è stato riprodotto, attraverso l'uso del cinabro, il rossore sul naso e sull'orecchio causato dal freddo della grotta nella Verna, in cui il santo è ritratto.

Va ricordato a tale riguardo un passo dell'agiografia di Francesco scritta da Bonaventura da Bagnoregio: «Gli chiesero, una volta, come potesse, con un vestito così leggero, difendersi dai rigori dell'inverno. Rispose, in fervore di spirito: “Se fossimo infiammati, al di dentro, dal desiderio della patria celeste, facilmente sopporteremmo questo freddo al di fuori”. Aveva in orrore i vestiti morbidi; prediligeva quelli ruvidi e affermava che, proprio per questa ragione, Giovanni Battista era stato lodato dalla bocca stessa di Dio».²⁴

San Bonaventura è l'autore del trattato *Itinerarium mentis in Deum*,²⁵ il testo di riferimento della mistica francescana, accanto alla *Legenda maior*, dello stesso autore. È interessante notare come, probabilmente attraverso i suoi mecenati dotti in teologia, Caravaggio se ne sia servito per non commettere errori dottrinali riguardo all'iconografia di San Francesco.

Un'iconografia che potremmo definire “per stadi”, perché così come Bonaventura indica ai fedeli il percorso per gradi intrapreso dall'anima del Santo per giungere a Dio, attraverso il Cristo crocifisso, nella realizzazione della propria definitiva *christiformitas*, altrettanto il pittore ritrae fedelmente alcuni di questi stadi, dall'estasi alle stigmate, sino a giungere alla Grazia e lo fa in tre singoli dipinti.

Le sei ali del Serafino, che hanno trasmesso a Francesco le stigmate del Crocifisso suggeriscono a Bonaventura il numero dei gradini dell'itinerario della mente, che comprendono sia la speculazione filosofica, sia l'esperienza esterna, filtrata dai sensi, sia l'orazione, sia l'elevazione soprannaturale, ossia l'illuminazione proveniente da Dio, il quale, per Bonaventura, è *tenebra luminosissima e silenzio eloquentissimo*.

Nel terzo capitolo del trattato, Bonaventura scrive: «Bisogna che tu rientri, perciò, in te stesso. Il tuo spirito, infatti, ama di amore potente se stesso. Ma non potrebbe amare se stesso, se non si conoscesse; e non si conoscerebbe se, a sua volta, non possedesse la memoria». Mentre tema centrale del settimo e ultimo capitolo è *l'estasi mentale e mistica, nella quale lo spirito trova la sua quiete, mentre la vita intima passa nella vita di Dio*.

Esattamente questo momento di estasi mentale e mistica (connesso con le *sex illuminationum suspensiones*, le sei elevazioni illuminanti che, partendo dalle creature,

²⁴ *Leggenda maggiore*, 2 : FF 1088

²⁵ Cfr. *Itinerario della mente in Dio: Riconduzione delle arti alla teologia*, S. Martignoni, O. Todisco, L. Mauro, Città Nuova, 2012.

conducono fino a Dio) è colto dal pittore nel *San Francesco in contemplazione*: Francesco Caravaggio è innanzitutto entrato in se stesso (da qui la similitudine fisica tra il pittore e il Santo), ha umiliato la carne, contemplando poi la transitorietà di tutte le cose terrene e rispecchiandosi nel teschio, per *passare* infine in Dio (per citare ancora Bonaventura: «Fu allora che, nel rapimento dell'estasi, in lui si operò il passaggio in Dio, e divenne un modello di vita contemplativa come prima lo era stata la vita attiva»). Il passaggio in Dio presuppone, ovviamente, un ulteriore stadio, coincidente con la Grazia.

Prosegue, infatti, il *doctor seraphicus*, nell'ultimo capitolo del trattato: «non resta all'anima ora, che trascendere non solo il mondo sensibile, ma se stessa. In questa ascesa, Cristo è via e porta, scala e veicolo; l'altare propiziatorio collocato sull'arca di Dio e il mistero nascosto dal principio dei secoli».

Ecco dunque la ragione della presenza, nel dipinto, del nudo crocifisso sulla roccia. Non è necessario che vi appaia il corpo di Cristo, perché il semplice richiamo al crocifisso, che attende ogni anima in grado di elevarsi, è *porta, scala e veicolo*: «Passiamo, con Cristo crocifisso, da questo mondo al Padre» (sono le parole con cui Bonaventura conclude l'*Itinerarium*).

Il segno, sulla spalla destra del saio di Francesco del logorio della croce sta a significare proprio la *critificazione* del Santo, il suo portare costantemente la croce.

È evidente come, in quest'iconografia altamente evocativa, le stigmate, o la ferita nel costato, sarebbero state assolutamente ridondanti: Francesco viene qui ritratto come Bonaventura lo ha presentato, quale *exemplum perfectæ contemplationis*.

Per questo motivo, ritengo che il titolo più adatto del dipinto sia *San Francesco in contemplazione*.

Sono convinta che solo supponendo una conoscenza, da parte del pittore (diretta o indotta), del breve trattato bonaventuriano si possa comprendere a pieno l'iconografia del dipinto (conoscenza, d'altronde, già ipotizzata da B. Treffers nel 1988 per il *San Francesco Hartford*).²⁶

Un'iconografia che ha un messaggio sotteso, trattandosi di un'autoidentificazione. Il *transitus* di Cristo presuppone la morte in croce del Salvatore ed è dunque connesso con la promessa della resurrezione. Dalla lettura del primo capitolo del trattato introduttivo di Bonaventura, intitolato *Dal peccato alla Grazia*, risulta evidente il percorso a cui lo spettatore del dipinto sta assistendo: «È la via che porterà alla grazia della conversione, attraverso la preghiera; alla giustificazione, attraverso la via dell'ascesi; all'azione illuminatrice della scienza attraverso la riflessione e all'azione perfetta della sapienza attraverso la contemplazione. Come, infatti, non

²⁶ *Il Francesco Hartford del Caravaggio e la Spiritualità francescana alla fine del XVI. Sec.*, Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 32. Bd., H. 1/2 (1988), pp.145-172.

si può conseguire la sapienza senza l'ausilio della grazia, della santità e della scienza, così non si giunge alla contemplazione senza l'aiuto di una continua riflessione, di una vita santa e di una preghiera ardente. La grazia è infatti il fondamento di una volontà retta e di una ragione illuminata».

Ecco il messaggio caravaggesco sotteso al *San Francesco in contemplazione*, quasi certamente concepito e dipinto nell'estate del 1606, a ridosso della fuga da Roma (e della sentenza di morte per decapitazione, quando siamo ancora lontani dagli autoritratti decollati e dalle firme autografe nel sangue che sgorga da un collo squarciato): il pittore a quest'altezza cronologica ancora spera e prega affinché, attraverso la presa di coscienza dei propri peccati, la conversione, l'abbandono delle vanità mondane e l'identificazione con Francesco, la Grazia (divina, ovviamente, ma *in primis* quella papale, più terrena, eppure pragmaticamente "fonte di vita") lo attenda alla fine del suo personale *Itinerarium*.

Come ha notato Sergio Rossi: «Caravaggio aveva per la propria immagine una vera e propria ossessione autobiografica. [...]. Vi sono gli autoritratti veri e propri, nei quali il pittore si raffigura come era realmente al momento dell'esecuzione dell'opera, senza abbellimenti o forzature espressive. Le immagini idealizzate, a volte auto raffigurazioni più che autoritratti veri e propri; e infine i dipinti in cui l'artista esaspera espressionisticamente i propri lineamenti, presentandosi addirittura come reprobato o carnefice in una sorta di auto espiazione catartica dei propri peccati».²⁷

In questo dipinto, come nel *Bacchino malato*,²⁸ vi è un'inconfutabile allegoria cristologica. Il dipinto, con una certa forzatura non solo cronologica, ma soprattutto teologica, è stato da alcuni definito *shakespeariano*, per via della postura amletica del Santo: in realtà, al di là di quanto è stato detto sulla reiterazione del *topos* artistico del turbamento umano di fronte alla caducità della vita, alla *vanitas* delle cose terrene, bisogna ricordare, con S. Girolamo [in *Mt* 4, su 27,33] che Cristo «volle essere crocifisso in quel luogo denominato del teschio a causa dei decapitati. Gesù dunque volle innalzare il vessillo del martirio là dove prima c'era il campo dei condannati» (per mostrare che la sua croce non guariva soltanto il peccato personale di Adamo, ma i peccati di tutto il mondo). Il teschio è estremamente evocativo del destino per decapitazione che attende il pittore.

Nei quattro anni che gli restano da vivere, Caravaggio non farà che lavorare per ottenere la grazia papale e *zelo religionis accensus* entrerà a far parte dei *fratres milites* dell'Ordine di Malta,

²⁷ In *Caravaggio "allo specchio" tra perdono e dannazione*, in *Caravaggio alla fine del Rinascimento*, Roma, Erreciemme 2017, pp. 49-70, cit. p. 52.

²⁸ M. Calvesi, *Le realtà del Caravaggio*, Torino 1990, p.225 e sgg.

tanto da firmare, col sangue che zampilla dal collo di San Giovanni Battista,²⁹ *fra(ter) Michel Angelo*.

Stando ad una lettera del 1606, redatta da Fabio Masetti, ambasciatore del duca di Modena: «Commesse il Caravaggio l'homicidio [...] e si trattiene a Pagliano con disegno di essere presto rimesso».³⁰ Caravaggio, dunque, durante il soggiorno nei feudi Colonna, come sembra attestare l'iconografia del *San Francesco*, nutriva grandi speranze in una rapida risoluzione del suo caso e nell'ottenimento della grazia (*dissegno di essere presto rimesso*). Questo stato d'animo gli diede l'agio mentale di dipingere soggetti quali *La cena in Emmaus*. Come ricorda il biografo Giulio

Mancini, nell'estate del 1606, Caravaggio «in Zagarolo [...] fece Christo che va in Emmaus che lo comperò in Roma il Costa»³¹ e dipinse la *Maddalena in estasi* (con una postura della bocca simile a quella del *San Francesco* di Carpineto).

Non si può fare a meno di notare come i toni bruni della *Cena in Emmaus* oggi a Brera³² e della *Maddalena in estasi*, oggi in collezione privata a Roma, già collezione Klain, siano molto

²⁹ Nelle agiografie, gli autori francescani hanno sin da subito collegato le due figure: come il Battista è colui che indica Cristo, così Francesco è *figura Christi*, come Giovanni ha predicato la penitenza, vivendo in povertà nel deserto, così ha fatto Francesco, araldo della penitenza e sposo di Madonna povertà, vestito di ruvidi abiti come Giovanni.

³⁰ Cfr. L. Venturi, *Studi su Michelangelo da Caravaggio*, in *L'Arte*, XIII, 1910, fasc. 3, n. p. 283 e G. Marcolini, *Cesare d'Este Annibale Carracci: un duca, due pittori e una committenza 'a mal termine'*, in *Sovrane Passioni. Studi sul collezionismo estense*, a cura di J. Bentini, Milano, Motta, 1998, p. 32, nota 50.

³¹ Sulle vicende, cfr. M. C. Terzaghi, *Caravaggio, Annibale Carracci, Guido Reni tra le ricevute del Banco Herrera&Costa*, L'Erma, Roma, 2007, p. 293.

simili a quelli del *San Francesco* proveniente da Carpineto ed un confronto dei materiali pittorici utilizzati, svolto nel caso dei primi due dipinti in maniera comparatistica, dall'Istituto di Fisica nucleare di Firenze per studiare gli elementi chimici che compongono i pigmenti, nel caso del *San Francesco* dall'equipe di Rossella Vodret,³³ pare confermare che i tre dipinti sono stati eseguiti con medesime partite di polveri di colori, resine e lacche.³⁴ In particolare, si nota la presenza, nello strato scuro dei tre dipinti, di abbondanti silico-alluminati di colore bruno e nero, di grossi grani di malachite, oltre a terre gialle e rosse a base di ferro e zolfo (solfuro o solfato di ferro) e cinabro finissimo (che emerge nell'analisi della distribuzione del mercurio)

Sia nel caso della *Cena in Emmaus*, come risulta dalle analisi condotte dall'Istituto di Scienze e tecnologie molecolari del CNR di a Perugia, sia nella *Maddalena in estasi*, Caravaggio ebbe dei ripensamenti sullo sfondo: entrambi i soggetti vennero inizialmente posizionati su uno sfondo paesaggistico, successivamente coperto dal pittore con un colore scuro. Secondo gli studiosi, Caravaggio scelse inizialmente la vegetazione a simboleggiare la rinascita della natura insieme con la resurrezione di Gesù. Poi però si pentì e cancellò ogni segno di letizia, per creare una scena di passione e penitenza.

Il corpo della Maddalena, da quanto risulta dalle analisi radiografiche, poggiava inizialmente su alcune rocce coperte da un pagliericcio ed era inquadrato in una caverna sulla cui apertura campeggiavano in modo chiaro, in alto a sinistra, le foglie di una vegetazione arricchita da fioriture. I rilievi tecnici non hanno lasciato dubbi sul fatto che lo scenario paesaggistico appartenesse originariamente al dipinto. Non apparirà superfluo rilevare, allora, come tutte le repliche del dipinto di Carpineto presentino, nella sezione inferiore della tela, alcuni elementi vegetali (un trifoglio, che in alcune repliche da considerarsi *lectiones faciliores* diviene un quadrifoglio e dei fiori),³⁵ assenti nella versione di Carpineto Romano.

Se il *San Francesco in contemplazione* è stato realmente eseguito nell'estate del 1606, durante il soggiorno presso Marzio Colonna (nella stessa epoca in cui vennero realizzate anche le altre due tele appena descritte), quale fu il suo destino? La *Cena in Emmaus* prese presto, come si è visto, la strada di Roma, per essere venduta dal banchiere Costa, al fine di procurare a

³² Molto differente da quella, più elaborata quale soggetto ed anche a livello cromatico, che il pittore dipinse nel 1602 per Ciriaco Mattei, transitata dopo il 1605 nella collezione di Scipione Borghese, presso i cui discendenti restò fino al 1801, per entrare poi a far parte delle raccolte della National Gallery di Londra nel 1839.

³³ *Caravaggio nel patrimonio del Fondo Edifici di Culto, Il doppio e la Copia*, Roma, Gangemi editore, 2000, p. 76.

³⁴ Argomento di un prossimo articolo per questa stessa rivista.

³⁵ Dettagli su cui torneremo nella seconda parte dell'articolo, la cui pubblicazione è prevista nel numero di luglio/agosto.

Caravaggio denaro utile per la fuga. *La Maddalena in estasi*, invece, venne portata dal pittore con sé durante il suo peregrinare: è infatti segnalata per la prima volta insieme a due esemplari del *San Giovanni Battista* in una lettera del nunzio apostolico a Napoli e vescovo di Capua, Deodato Gentile, indirizzata il 29 luglio del 1610 al cardinale Scipione Borghese a Roma. Gentile vi annuncia, come è ormai risaputo, la morte del pittore, avvenuta il 18 luglio, ricordando che il Merisi era partito da Napoli su una feluca con tre dipinti destinati al cardinale e che, dopo l'arresto del pittore a Palo e il ritorno della feluca a Napoli, le tele si trovavano in casa della marchesa Colonna Sforza, allora ospite del nipote Luigi Carafa, nel Palazzo Colonna di Stigliano (poi Palazzo Cellamare) nel Borgo di Chiaia.

Essendo il *San Francesco in contemplazione* un evidente soggetto devozionale e non da collezione, stupisce che sino ad oggi nessuno storico dell'arte abbia messo in relazione la tela con la Chiesa e il Convento di San Francesco di Palestrina,³⁶ a pochi passi da Palazzo Colonna, nel rione Scacciati: il piccolo cenacolo di anime francescane del Monte Prenestino (oggi Castel San Pietro Romano, definitivamente chiuso nel 2018) ruotò inizialmente intorno alla figura della beata Margherita Colonna (1255-1280) e al di lei fratello, il cardinale Giacomo, protettore degli Spirituali francescani (fedeli allo spirito della Regola e al Testamento di Francesco, che praticavano l'ideale di assoluta povertà). Il convento e la chiesa furono costruiti nel 1495 per ospitare il crescente nucleo di Frati Minori Osservanti, chiamati a Palestrina dal vescovo Sommariva (1412-1428), ospitati in un primo momento nella chiesa di San Biagio.

L'insediamento fu poi sancito con la Bolla di fondazione di papa Martino V (1417-1431) nel 1426. La chiesa fu consacrata dal vescovo Girolamo Bassi (1492-1503) nel 1504 ed è ricca di opere d'arte: la prima cappella, partendo dall'ingresso, è dedicata a San Francesco d'Assisi, e vi si conserva una statua lignea del Seicento raffigurante il Santo nell'atto di ricevere le stimmate; la seconda è dedicata a San Francesco da Sales e presenta una fastosa decorazione in stucco; la terza è dedicata a San Francesco da Paola. L'ultima è la cappella del Crocifisso, il cui nome deriva dal crocifisso ligneo della metà del XV secolo e collocato sull'altare. Tutte le cappelle presentano le pareti affrescate con differenti soggetti inerenti il santo di Assisi.

Nella zona del presbiterio, coperta da una volta a crociera affrescata, è collocato l'altare marmoreo, sul quale è posizionato il trittico della metà del XVI secolo opera di Andrea Sabatini (1480-1530), che raffigura la Madonna con Bambino nello scomparto centrale e i Santi Agapito e Francesco rispettivamente a destra e a sinistra; nella cimasa è il Padreterno tra angeli e nella predella tre momenti della Crocifissione di Cristo tra figure di Santi, mentre al di sotto è

³⁶ *Il Convento di San Francesco in Palestrina: storia, documenti, descrizione, analisi, tipologia architettonica, ipotesi di restauro*, a c. di A. Artioli, R. Patriarca, Circolo culturale prenestino R. Simeoni, 1984.

custodito il corpo di santa Costanza vergine e martire. Sui lati del presbiterio, entro cornici in stucco, sono affrescati su una parete *Il Martirio di sant'Agapito*, e sull'altra *L'arcangelo Michele che vibra la spada sul diavolo tra santa Chiara e san Biagio*. Nel refettorio è affrescata un'Ultima cena da datare ai primi anni del Cinquecento. Nel 1637, per volere del Papa Urbano VIII, il convento passò nelle mani di una comunità di Frati Riformati.

Alla luce di una possibile commissione al Caravaggio del *San Francesco* da parte di Marzio Colonna per questa chiesa francescana di Palestrina, la scarna iconografia della tela acquisterebbe ancora maggior significato, specie se inserita nel contesto di una cappella dedicata al momento di elevazione mistica del Santo. A ciò si aggiunga che le radiografie della tela di Carpineto mostrano una modifica anche nella lunghezza della manica del saio, perfettamente coerente con alcune testimonianze scritte, che ricordano il saio degli Spirituali *truncatus manicis et abbreviatus a parte inferiori usque ad mediam tybiam* (tagliato alle maniche ed accorciato dalla parte inferiore fino a metà tibia) e la veste *sordida et dislacerata* (sporca e lacerata), mentre le costituzioni ufficiali dell'Ordine, già nel 1316, avevano disposto l'uso di abiti ampi e di colore uniforme. La veste del *San Francesco in contemplazione* pare originariamente rispondere al povero saio degli Spirituali (più corto, sbiadito e rappezzato).³⁷

Nessun'altra tela presenta questo dettaglio.

Il dipinto dovette rimanere presso i francescani di Palestrina almeno sino al 1612, data che si rivela importante nei rapporti tra Marzio Colonna e Pietro Aldobrandini. I due feudi Colonna e Aldobrandini erano confinanti: il 7 gennaio del 1612, Giulia Colonna vendette, a nome di suo marito Marzio, al cardinale Pietro Aldobrandini tre quarti della terra di Monte Fortino e metà di una tenuta detta "La Torre", territori che, nonostante l'intervento del papa, non vennero mai pagati dal cardinale, tanto che i Colonna ne tornarono in possesso e li poterono poi rivendere al Cardinale Borghese. Da quanto risulta anche dai documenti del Banco Costa-Herrera, i Colonna avevano, sin dal 1600, debiti della notevole cifra di diecimila scudi con il Banco, tanto che questo si trova a dover sequestrare alcuni argenti alla famiglia. Sebbene il debito risulti saldato

³⁷ Ferdinando Bologna, *I pittori alla corte angioina di Napoli e un riesame dell'arte nell'età fridericiana 1266-1414*, Ugo Bozzi Editore, Roma, 1969; collana: Saggi e studi di storia dell'arte, cfr. p. 167-168.

l'anno successivo, il tentativo di vendita dei terreni, nel 1612 parrebbe confermare i bisogni finanziari della famiglia di Marzio.³⁸

Che si sia trattato di un dono offerto dai Colonna direttamente al cardinale Aldobrandini o di una vendita del dipinto di mano del Caravaggio al cardinale per motivi economici, o ancora di un omaggio dei Colonna alla nuova chiesa voluta dall'Aldobrandini, è un dato di fatto che il dipinto del Caravaggio passò, ad una certa altezza cronologica, a Carpineto.

Va però rilevato che il passaggio potrebbe anche essere successivo al 1612 e che la correzione dell'abito francescano potrebbe in realtà coincidere con il passaggio della stessa Chiesa e Convento di Palestrina ai Frati Riformati (il cui saio presentava un cappuccio piccolo e tondeggiante).

Studi editi in seguito alle analisi condotte nel 2000 dal team di Rossella Vodret³⁹ hanno molto insistito sui risultati delle riflettografie, dell'*imaging* e della spettrometria XRF in scansione macro (MA-XRF), a cui sia la tela proveniente da Carpineto, sia quella apparentemente identica conservata presso la chiesa dei Cappuccini di Santa Maria dell'Immacolata Concezione a Roma, sono state sottoposte.

L'argomento che ha avuto un rilievo centrale nel dibattito attributivo e di contesto cronologico è proprio la trasformazione del cappuccio e del colletto della tela di Carpineto, per adattare la veste del Santo all'abito dei frati Minori Riformati Zoccolanti, correzione che non compare in nessuna delle repliche. Questa modifica è stata generalmente ricondotta dagli studiosi ad una committenza o comunque ad un legame col cardinale Pietro Aldobrandini, il quale almeno dal 1609 aveva in animo di far erigere la chiesa di San Pietro a Carpineto e fu inizialmente in dubbio se affidarla ai Cappuccini (il lungo cappuccio a punta, cucito al saio, caratteristico di questa famiglia francescana, infatti, appare ai raggi X sotto la tela di Carpineto) o ai Minori Riformati Zoccolanti, il cui saio con cappuccio, staccato dalla tunica e più tondeggiante, è quello che risulta dopo l'adattamento da parte di una mano esperta, ma non autografa. I lavori, e i conseguenti pagamenti, per la costruzione della chiesa e del convento di Carpineto sono documentati solo a partire dall'aprile del 1613 e continuano fino al 1617, con le spese per l'arredo della chiesa.

Se come parrebbe logico, anche la tela caravaggesca faceva parte degli arredi, l'adattamento del cappuccio deve essere stato realizzato tra il momento del passaggio di proprietà (1612?) dai Colonna al cardinal Aldobrandini e l'esposizione nella chiesa ultimata (1617?). Rossella Vodret

³⁸ Archivio Segreto Vaticano, Fondo Origo-Del Palagio, b. 11, cc. 239r e v e 240r, 20 febbraio 1601

³⁹ Per cui cfr. AA.VV. *Caravaggio nel patrimonio del Fondo Edifici di Culto: Il doppio e la Copia*, Roma, Gangemi editore, 2000.

ritiene che l'autore di questa modifica, così come della prima copia del dipinto, che sarebbe servita poi come prototipo per tutte le altre, sia il caravaggista Bartolomeo Manfredi (1582-1622).⁴⁰

1. I sei esemplari del *San Francesco in contemplazione*

Tra il 1967 e il 1968, Maurizio Marini e Maria Brugnoli si contesero la scoperta della tela (ritrovata in pessime condizioni di conservazione) di cui si è sin qui parlato, a Carpineto Romano, nel coro della Chiesa di San Pietro.

Prima del 1967-68, agli storici dell'arte era noto un solo esemplare, leggermente più grande di

quello di Carpineto, custodito dal 1626 presso la Chiesa di Santa Maria della Concezione, in via Veneto (si veda foto qui in alto: a sinistra la tela di Carpineto, a destra quella dei Cappuccini, di cm 130 x 98).

La tela era conservata, per l'esattezza, nell'Oratorio della chiesa e venne inserita nel corpus caravaggesco nel 1908 da Giulio Cantalamessa.⁴¹ Sul retro del dipinto venne ritrovato un

⁴⁰ R. Vodret, *Caravaggio nel patrimonio*, cit. p. 50

⁴¹ «Penso che davanti a questo quadro si deve senza esitazione pronunziar il nome di Michelangelo da Caravaggio», *Un quadro di Michelangelo da Caravaggio*, in *Bollettino d'Arte del Ministero della Pubblica Istruzione*, Anno II, Fasc. XI, notizie delle gallerie, dei musei e dei monumenti, Roma 1908, pp. 401-402.

cartellino secentesco che recitava: *Il S.re Francesco de Rustici dà sto quadro a i padri Capucini con tale /nd .. che n..n ..si possi dare a nisuno.* Maria Barbara Guerrieri Borsoi, Marco Pupillo e Lothar Sickel hanno restituito un profilo attendibile del donatore: Francesco de Rustici, devoto di S. Filippo Neri e al suo santo eponimo, Francesco, era impegnato nella più importante associazione assistenziale filo-pauperista dell'epoca a Roma: l'Arciconfraternita della SS Trinità dei Pellegrini e Convalescenti a Roma (dal 1566 ca). Marco Pupillo anche ricostruito il grave dissesto finanziario del Rustici (dal 1586), tale da non poter finire i lavori della cappella di famiglia in S. Maria sopra Minerva. Fu costretto dapprima ad affittare il suo Palazzo e poi a venderlo al Cardinale Ottavio Paravicino. Particolare evidenziato sia dalla Guerrieri Borsoi, che da Pupillo, che il nome di Caravaggio non viene menzionato né nell'inventario del testamento, né nell'atto di donazione della tela al convento. Inoltre il dissesto avrebbe certamente portato il de Rustici a vendere il dipinto per soddisfare i suoi creditori. Alessandro Zuccari ipotizza (1990) che il de' Rustici abbia donato questo dipinto ispirato alla religiosità cappuccina al convento di S. Bonaventura.

Va notato che la tela di Carpineto doveva essere, in origine, leggermente più grande rispetto alle dimensioni attuali, presentando oggi alcune rifilature, specie nella parte inferiore. Proprio queste rifilature non permettono di comprendere se vi fossero presenti due dettagli che appaiono, da quanto ho potuto appurare in almeno altri tre esemplari dello stesso dipinto: ossia un trifoglio, simbolo trinitario, oltre che francescano (giacché rimanda al *tau* della croce francescana), ubicato sotto al ginocchio del santo, e due fiori accanto alla roccia in basso a destra. Dopo le analisi riflettografiche, la critica è quasi unanimemente concorde nel riconoscere come originale caravaggesco la tela di Carpineto e come copia di buona fattura quella della chiesa romana.

A testimoniare la fortuna dell'iconografia, e a conferma dell'esistenza di un prototipo, facilmente accessibile ai "copisti", alcuni documenti attestano la presenza di copie del soggetto (alcune attribuite allo stesso Caravaggio da più studiosi) in collezioni secentesche. Tutte queste repliche devono essere state realizzate a partire da un modello unico raffigurante il santo vestito col saio cappuccino, nessuna di esse presenta il dettaglio delle labbra schiuse e della lingua tra i denti, in almeno tre sono presenti trifoglio e i fiori.

Ritengo assai probabile che il prototipo per le varie copie vada rintracciato nel dipinto della chiesa cappuccina di Santa Maria in via Veneto da cui deriverebbero direttamente altri tre esemplari, ossia: la tela di 127x95,7 cm, oggi presso la Galleria Cesare Lampronti di Roma; la tela di 136,5x91,5 cm già facente parte, agli inizi del Novecento, della collezione privata dell'avvocato fiorentino Angelo Cecconi, in seguito in collezione privata a Londra, poi tornata a Roma (da cui

verosimilmente proviene) ed oggi di proprietà dell'antiquario Mario Bigetti; e infine la copia in collezione privata a Malta.⁴²

1.1. La copia in collezione privata a Malta

Grazie agli studi di Luigi Spezzaferro e di Ferdinando Bologna, sappiamo che, nel 1631, il figlio del banchiere Ottavio Costa, Antoniotto, inviava da Roma a Malta alcuni quadri, tra cui un *San Francesco*. L'inventario dei beni di Ottavio (1554-1639), stilato *post mortem*, e allegato all'ultimo testamento del banchiere, elenca da subito come opere del Merisi: un San Giovanni Battista nel deserto e un «altro quadro di San Francesco fatto dall'istesso Caravaggio».⁴³

Come è noto, accanto a probabili copie da Caravaggio inventariate nella collezione Costa e sino ad oggi non ritrovate, tre erano i quadri autografi del Merisi: in ordine cronologico, un *San Francesco* identificato con quello custodito ad Hartford, la *Giuditta e Oloferne* di Palazzo

Barberini e il *San Giovanni Battista* di Kansas City.

Il banchiere genovese del Banco Herrera e Costa, che gestiva le finanze della Camera Apostolica Vaticana, era stato tra i committenti del Caravaggio, come attesta, tra l'altro, una ricevuta di pagamento, autografa del Merisi, scoperta da Maria Cristina Terzaghi presso l'Archivio di Stato di Siena: «il di 21 maggio 1602 / Io Michel'Angelo Marrisio o

⁴² Cfr. J. Azzopardi, *Un San Francesco di Caravaggio a Malta nel secolo XVIII, commenti sul periodo maltese del Merisi*, in *Michelangelo Merisi da Caravaggio: la vita e le opere attraverso i documenti*, cit., pp. 195-211.

⁴³ Archivio di Stato di Roma, Notai AC, Hadrianus Gallus, b. 3481, cc. 261r-268v; 289r-294r, in particolare, c. 235r.

riceuto di più dal ill[ust]re S[igno]r Ottavio Costa a bon conto d'un quadro ch'io gli dipingo venti schudi di moneta questo di 21 maggio 1602 / Io Michel'Angelo Marrisì» (figura riprodotta nella pagina precedente).⁴⁴

Come ricorda M. C. Terzaghi: «Indagando sulla vicenda del rapporto tra Ottavio Costa e Caravaggio, il problema delle copie tratte dagli originali del maestro emerge a date altissime e in dosi massicce, tanto da far pensare che il Costa sia stato tra i primi a servirsi delle repliche del maestro quali degni sostituti degli originali». ⁴⁵

Non vi sono dubbi che la tela di Malta sia una replica, per quanto molto ben eseguita, né, d'altronde il suo primo proprietario documentato, Antoniotto Costa, accennò mai ad un originale caravaggesco: il “copista” (al contrario di Caravaggio, che dipingeva alla prima e, come anche altri pittori coevi, faceva emergere le figure dalla base preparatoria della tela, ossia incidendo la pasta del colore ancora morbida con il retro del pennello) ha tracciato la figura di Francesco con un sottilissimo disegno preparatorio, rilevato dalla riflettografia sia sul volto del santo, sia lungo il profilo del saio, in particolare nel colletto e nel cappuccio, sia attorno al teschio, alla croce e tra le dita della mano. Inoltre, rispetto al consueto procedimento adoperato da Caravaggio, chi ha dipinto la versione maltese ha proceduto per velature, non ricorrendo quasi mai all'impiego della preparazione cosiddetta “a risparmio”, ma velando anche i mezzi toni dell'incarnato e i bruni del fondo con un colore affine a quello della preparazione.⁴⁶

Nella metà del Settecento la tela, inviata a Malta dal Costa nel 1631, appare nel testamento redatto dal Vescovo di Malta Paul Alpheran de Bussan, il quale lo ascrive tra i dipinti di sua proprietà e lo lascia al Barone di Remsching. Nel corso dell'Ottocento, il *San Francesco* è acquisito da una nobile famiglia maltese e solo nel 2005 è passato all'attuale proprietà e nel 2007 esposto per la prima volta.

(prosegue nel prossimo numero)

⁴⁴ Siena, Archivio di Stato, Fondo Origo, b. 167, f. 592r, 1602, maggio 21. Cfr. A. Bertolotti, *Esportazione di oggetti di Belle Arti da Roma nei secoli XVI, XVII, XVIII*, Archivio storico artistico, archeologico e letterario della città di Roma, I-11, 1877, p. 45; e M. Cuppone, “Un quadro ch'io gli dipingo”. *Nuova luce su Caravaggio per Ottavio Costa, dalla Giuditta al San Giovanni Battista*, in *Caravaggio e i suoi*, a cura di P. Carofano, atti delle giornate di studio (Monte Santa Maria Tiberina, 8-9 ottobre 2016), Pisa 2017.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 295.

⁴⁶ Come si desume dal *Catalogo della mostra Francesco nell'arte: da Cimabue a Caravaggio*, Giovanni Morello, Stefano Papetti, Silvana editoriale, 2016.

Fig. 1. La tela proveniente da Carpineto Romano

Fig. 2. La tela esposta nella Chiesa dei Cappuccini a Roma, si notino un trifoglio e l'accenno di libro sotto il braccio più lungo del crocifisso

Fig. 3. Tela in collezione privata, Malta. Si noti la bocca serrata e non schiusa, come nella tela di Carpineto. In basso a destra appaiono sia un quadrifoglio, sia due fiori. Inoltre, dalle radiografie, è emerso un leggero disegno preparatorio, identico al risultato finale, segno distintivo dell'attività di un copista.

Figura 4. Tela nella collezione privata Cesare Lampronti, Roma, si noti il fogliame e un libro verde sotto il crocifisso

Fig. 5. Tela nella collezione privata Mario Bigetti, Roma, già collezione Cecconi, Firenze